

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

К. Дж. Иманов

Доктор экономических наук, профессор,
член-корреспондент НАН Азербайджана,
руководитель лаборатории Fuzzy экономики
Институт систем управления им. академика Э. Гусейнова
Национальной академии наук Азербайджана
ул. Вагабзаде Бахтияра, 9, г. Баку, AZ1141, Азербайджан
korkmazi2000@gmail.com

М. Э. Гаджизаде

Доктор философии по экономическим наукам, докторант
Научно-исследовательский институт экономических реформ
Министерства экономики Азербайджана
проспект Гасан бек Зардаби, 88а, г. Баку, AZ1011, Азербайджан
mahmud@hajizada.com

В статье исследуется проблема становления и развития информационной экономики в Азербайджане. Констатируется, что настоящее время в республике развитие информационно-коммуникационных технологий определено, как приоритетная сфера в жизни страны, и в этом направлении осуществляются многочисленные стратегические государственные программы. Для оценки их эффективности инструментами нечеткой интуитивной логики разработаны подходы расчета уровня развития информационной экономики. Результаты исследования показывают, что темпы роста информационной экономики в период за 2010–2016-е годы не превышали средний индекс развития. Также было определено, что человеческие ресурсы являются основным фактором, влияющим на рост добавленной стоимости в отрасли. На основании проведенного анализа сделаны выводы о том, что сдвиги в этой сфере являются одним из важнейших условий для устойчивого развития и последующей интеграции страны в глобальную экономику, определены возможные направления для ускорения процесса становления информационной экономики.

Ключевые слова: *информационная экономика, информационные коммуникационные технологии, нечеткая модель, человеческий капитал.*

ОЦІНКА ЯКОСТІ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ В РЕСПУБЛІЦІ АЗЕРБАЙДЖАН

К. Дж. Іманов

Доктор економічних наук, професор,
член-кореспондент НАН Азербайджану,
керівник лабораторії Fuzzy економіки
Інститут систем управління ім. академіка Е. Гусейнова
Національної академії наук Азербайджану
вул. Вагабзаде Бахтияра, 9, м. Баку, AZ1141, Азербайджан
korkmazi2000@gmail.com

М. Е. Гаджизаде

Доктор філософії з економічних наук, докторант
Науково-дослідницький інститут економічних реформ
Міністерства економіки Азербайджану
проспект Гасан бек Зардабі, 88а, м. Баку, AZ1011, Азербайджан
mahmud@hajizada.com

У статті досліджується проблема становлення і розвитку інформаційної економіки в Азербайджані. Констатується, що сьогодні в республіці розвиток інформаційно-комунікаційних технологій визначений пріоритетною сферою в житті країни, і в цьому напрямку реалізуються численні стратегічні державні програми. Для оцінки їх ефективності інструментами нечіткої інтуїтивної логіки розроблено підходи розрахунку рівня розвитку інформаційної економіки. Результати дослідження показують, що темпи зростання інформаційної економіки в період за 2010–2016 роки не перевищували середній індекс розвитку. Також було визначено, що людські ресурси є основним фактором, який впливає на зростання доданої вартості у галузі. На підставі проведеного аналізу зроблено висновки про те, що зрушення в цій сфері є одним із найважливіших умов для сталого розвитку та подальшої інтеграції країни в глобальну економіку, визначено можливі напрямки для прискорення процесу становлення інформаційної економіки.

Ключові слова: *інформаційна економіка, інформаційні комунікаційні технології, нечітка модель, людський капітал.*

THE QUALITY ASSESSMENT OF THE DEVELOPMENT OF INFORMATION ECONOMY IN THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN

Gorkhmaz Imanov

DSc (Economic Sciences), Professor,
Corresponding Member of NAS of Azerbaijan,
Chief of Fuzzy Economic Laboratory
Control Systems Institute named after Academician A. Huseynov
of the National Academy of Sciences of Azerbaijan
9 Vahabzade Bextiyar str., Baku, AZ1141, Azerbaijan
korkmazi2000@gmail.com

Mahmud Hajizadeh

PhD (Economic Sciences), DSc Candidate
Institute for Scientific Research on Economic Reforms
under the Ministry of Economy of the Republic of Azerbaijan
88a Hasan Bey Zardabi ave., Baku, AZ1011, Azerbaijan
mahmud@hajizada.com

The article devoted to problem of the formation and development of the information economy in Azerbaijan. It is stated that at present the development of information and communication technologies in the republic is defined as a priority area in the life of the country, and numerous strategic state programs are being implemented in this direction. To assess their effectiveness, approaches to calculate the level of development of the information economy using fuzzy intuitionistic logic tools have been developed. The results of the study show that the growth rate of the information economy in the period of 2010-2016 did not exceed the average development index. It was also determined that the main factor affecting the growth of value added in branch is human resources. Based on the analysis, it was concluded that shifts in this area are one of the most important conditions for sustainable development and the subsequent integration of the country into the global economy, and possible directions for the acceleration of the information economy formation have been identified.

Keywords: *information economy, information communication technologies, fuzzy model, human capital.*

JEL Classification: C13, C45, C51, C52

1. Введение

Информационный сектор экономики оказывает существенные воздействия на экономический рост. В современных условиях информация стоит в одном ряду с трудовыми, материальными и финансовыми ресурсами. А это свидетельствует о том, что информация, как новый фактор производства, составляет основу информационной отрасли экономики и становится движущей силой ее развития.

Как современная система развития общества, информационная экономика формирует новые экономические отношения, дает толчок росту национальной и, в целом, мировой экономике. Информационная экономика, как новая важная научно-исследовательская сфера, совершенствуется и, расширяя свою концептуальную базу, стремительно развивается. Значительные успехи получены и в практическом применении информационной экономики, а в некоторых странах она стала ведущей частью национальной экономики.

В Азербайджанской Республике информационные коммуникационные технологии (ИКТ) определены, как приоритетная сфера в жизни общества и экономики страны. В настоящее время в республике проводятся работы в направлении развития информационной экономики. В результате целенаправленной государственной политики президентом Ильхамом Алиевым в стране в сфере ИКТ переход к информационному обществу вступил в новую фазу. В настоящее время в Азербайджане для обеспечения развития экономики страны и повышения качества социальной жизни населения осуществляются многочисленные в стратегическом плане государственные программы. Такие инструменты государственной политики с большим размахом охватывают также и информационный сектор, как основополагающую часть информационной экономики.

Для дальнейшего и успешного развития информационной экономики страны есть необходимость в проведении продолжительных исследований в этой сфере. Исходя из всего этого, целью нашего исследования является разработка методологии и эффективных моделей анализа и оценки качества развития информационной экономики.

2. Информационная экономика: становление и тенденции развития

В XXI веке высокими темпами развиваются информационные технологии, обеспечивающие большой вклад в развитие национальных экономик. Термин «информационная экономика» был впервые введен в 1977 году сотрудником Стэнфордского центра междисциплинарных исследований М. Поратом в девятилетней диссертации под названием «Информационная экономика» [1], которая основывалась на теории «Индустрии знания», предложенной Ф. Махлупом [2]. Как показано в работе [1], информационная экономика тесно связана с развитием науки и технологии, используя технические и программные средства, создает новые продукты и ценности «человеческого мозга». Ресурсы информационной экономики создают возможности производить новые качественные продукты и услуги, повышать производительность труда и темпы роста национальной экономики в целом.

Основными производительными факторами информационной экономики выступают человеческий капитал, информационные ресурсы и средства информационно-коммуникационных технологий. В состав информационных ресурсов входят накопленные человечеством научные знания, технологии производства, культура, опыт и навыки (менталитет, традиции). Эти информационные ресурсы формируют человеческий капитал. Согласно определению экспертов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), человеческий капитал – это производственное богатство, воплощенное в труде, навыках и знаниях [3].

ИКТ – это технологии, предназначенные для накопления, обработки и передачи информации, реализованные через портативные компьютеры, программное обеспечение, периферийные устройства и подключения к Интернету.

Знание – историческая характеристика материи, выражающая характер и степень упорядоченности ее отражения в индивидуальном или общественном сознании. Вещественное содержание производственного процесса, выражаемое последовательностью производственных операций, система которых преобразует предмет труда в его продукт, называется технологией производства или, кратко говоря, технологией. Важный момент заключается в

том, что технология позволяет достигать заранее заданного результата, выступающего продуктом труда, то есть предвидеть и обеспечивать требуемые итоги осуществляемых производственных процессов.

Сегодня сектор ИКТ развивается и имеет широкое применение в бизнесе, политике, науке и образовании, здравоохранении и во многих других сферах человеческой деятельности. Именно развитие ИКТ является причиной как научно-технического прогресса на протяжении последних десятилетий, так и все возрастающего информационного разрыва и социального неравенства в мире.

В настоящее время сектор ИКТ также играет одну из главенствующих ролей в экономике Азербайджанской Республики, являясь второй наиболее стремительно развивающейся отраслью национальной экономики после нефтегазовой промышленности. Структуру сектора ИКТ в Азербайджане составляет широкий спектр направлений, охватывающих производство аппаратного и программного обеспечения, а также определенные услуги в данной сфере. Существенную долю в ИКТ занимают производство компьютеров, бытовой техники и другого электронного оборудования, а также спутниковая и мобильная связь.

Североамериканская система классификации промышленности (The North American Industry Classification System – NAICS) с 2002 года разделяет информационную индустрию на шесть категорий [4]:

- 1) издательская индустрия – газеты, периодические издания, книжные издательства, издатели каталогов и рассылок, издатели программного обеспечения (кроме Интернета);
- 2) индустрия кино и звукозаписи;
- 3) телевидение и радиовещание (кроме Интернета);
- 4) телекоммуникации – проводные и беспроводные телекоммуникационные операторы, спутниковые и другие телекоммуникации;
- 5) обработка данных, хостинг, связанные услуги;
- 6) другие информационные услуги – новостные синдикаты, библиотеки и архивы, издательское дело в Интернете, вещание, веб-порталы и прочие информационные услуги.

В Китае информационная экономика разделяется на такие три сектора [5]:

- 1) сектор производства оборудования информационной технологии, включающий микроэлектронику, электронику, компью-

теры, коммунікації, виробництво мережних пристроїв і інфраструктур;

2) сектор комерціалізації інформації, що складається з підсекторів виробництва інформації, комерціалізації і інформаційного обслуговування;

3) відділ напівофіційної інформації (філіал відділу інформації в неінформаційній промисловості).

Благодаря цифровим телекомунікаційним мережам сьогодні інформаційна економіка все більше трансформуються в цифрову (електронну) економіку, яка в наші дні є її ведучою сферою.

Для вимірювання об'єму продукту інформаційної економіки в ВВП М. Поратом запропоновано використовувати додану вартість, розраховану за допомогою моделі міжгалузьового балансу В. Леонтьєва [6]. Крім того, для оцінки продукту інформаційної економіки також використовується методика визначення індексу економіки знань Всесвітнього Банку [7].

В цій статті пропонується методологічний підхід і математична модель визначення якості розвитку інформаційної економіки за даними «Глобального інноваційного індексу» на основі методу нечіткої інтуїтивної логіки. Також аналізується вплив окремих ресурсів інформаційної економіки на додану вартість, створену в інформаційному секторі національної економіки.

3. Нечітка модель визначення якості розвитку інформаційної економіки

Для побудови нечіткої моделі розглядаються наступні ресурси виробництва продукту інформаційної економіки:

- ✓ людський капітал і дослідження (*HCR*);
- ✓ інформаційні і комунікаційні технології (*ICT*);
- ✓ знання і технології (*KNT*).

Ці підсистеми заїмані з доповіді «Глобальний інноваційний індекс» [8].

Згідно методики визначення глобального інноваційного індексу підіндекс «людський капітал і дослідження» визначається на основі показувачів витрат держави на освіту, третичну освіту, дослідження і розвиток. Підіндекс «інформаційні і комунікаційні технології»

формируется путем использования показателей средств ИКТ, использования ИКТ, уровня развития государственных онлайн-службы, онлайн e-participant. Подиндекс «знания и выпуск технологий» вычисляется на основе показателей создания знания (патенты, статьи, цитирование), влияния знаний (расходы на разработку компьютерных программ), сертификации ISO9001 (выпуск высоких технологий), диффузии знаний (экспорт высоких технологий, услуг ИКТ).

Так как показатели подиндексов имеют различные единицы измерения, они нормализуются в интервале $[0, \dots, 100]$ методом минимакс. Заимствованная из [8] информация о подиндексах за 2010–2016 гг. приведена в табл. 1.

Таблица 1

ЗНАЧЕНИЯ ПОДИНДЕКСОВ

подиндексы \ Годы	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
HCR	30,4	30,0	25,5	20,9	21,9	22,9	17,9
ICT	22,8	27,0	29,1	34,7	47,8	48,6	65,2
KNT	24,4	20,5	13,7	19,1	19,0	17,6	15,4

Источник: Таблица составлена авторами на основе [8]

В своей классической книге «О точности экономического наблюдения» [9] О. Моргенштерн рассматривает общую, но широко игнорируемую проблему качества экономических данных, с которой сталкиваются исследователи-экономисты. Для исследователя качества экономических данных имеет первостепенное значение. В этой книге приводятся некоторые источники ошибок, которые влияют на точность экономической информации. Адекватным и эффективным инструментом решения проблем, описанных О. Моргенштерном, по нашему мнению, являются технологии интуитивного нечеткого множества, которые мы применим в данной статье для расчета индекса уровня развития информационной экономики. Альтернативные подходы приведены в работах [6, 7].

Интуитивное нечеткое множество предложено К. Атанасовым [10], которое является обобщением нечеткого множества Л. Заде. В 2009 году Дж. Ванг и Дж. Ли предложили лингвистическое интуитивное нечеткое множество [11]:

$$A = \{ \langle x, [S_{\theta(x)}, \mu_A(x), \nu_A(x)] \rangle \mid x \in X \},$$

где $S_{\theta(x)} \in S$, $\mu_A: X \rightarrow [0,1]$ и $\nu_A: X \rightarrow [0,1]$, удовлетворяющие условию $\mu_A(x) + \nu_A(x) \leq 1$, $\mu_A(x)$ и $\nu_A(x)$ представляют степени принадлежности и не принадлежности, соответственно, элементов x лингвистическому значению $S_{\theta(x)}$.

Для каждого интуитивного лингвистического множества A допускается $\pi_A(x) = 1 - \mu_A(x) - \nu_A(x)$, которое называется нечетким интуитивным индексом элемента x лингвистической переменной $S_{\theta(x)}$. Для интуитивного лингвистического множества A тройка $(S_{\theta(x)}, (\mu_A(x), \nu_A(x)))$ называется интуитивным лингвистическим нечетким числом.

На первом этапе расчета индекса уровня развития информационной экономики информация в табл. 1 фаззифицируется, вычисляются степени принадлежности (μ) и непринадлежности (ν) известными методами [10] и определяются интервалы лингвистических термов (LT), которые могут быть представлены следующими треугольными нечеткими множествами:

- ✓ низкий (L) = (0; 11,25; 22,5);
- ✓ ниже среднего (LM) = (20; 31,25; 42,5);
- ✓ средний (M) = (40; 51,25; 62,5);
- ✓ выше среднего (HM) = (60; 71,25; 82,5);
- ✓ высокий (H) = (80; 91,25; 102,5).

Термам присвоены следующие индексы:

$$L = -2, LM = -1, M = 0, HM = 1, H = 2.$$

На основании значения подиндексов из табл. 1, термов и функции К. Атанасова [10] вычислены значения параметров нечеткой модели, которые приведены в табл. 2.

Таблиця 2

ВЫЧИСЛЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ НЕЧЕТКОЙ МОДЕЛИ

Год	Подиндексы	<i>HCR</i>	<i>ICT</i>	<i>KNT</i>
2010	<i>CR</i>	30,4	22,8	24,4
	<i>LT</i>	<i>LM</i>	<i>LM</i>	<i>LM</i>
	μ	0,92	0,25	0,39
	<i>v</i>	0,08	0,75	0,61
2011	<i>CR</i>	30,0	27,0	20,5
	<i>LT</i>	<i>LM</i>	<i>LM</i>	<i>L</i>
	μ	0,89	0,62	0,18
	<i>v</i>	0,11	0,38	0,82
2012	<i>CR</i>	25,5	29,1	13,7
	<i>LT</i>	<i>LM</i>	<i>LM</i>	<i>L</i>
	μ	0,49	0,81	0,78
	<i>v</i>	0,51	0,19	0,22
2013	<i>CR</i>	20,9	34,7	19,1
	<i>LT</i>	<i>L</i>	<i>LM</i>	<i>L</i>
	μ	0,14	0,69	0,30
	<i>v</i>	0,86	0,31	0,70
2014	<i>CR</i>	21,9	47,8	19,0
	<i>LT</i>	<i>LM</i>	<i>M</i>	<i>L</i>
	μ	0,17	0,69	0,31
	<i>v</i>	0,83	0,31	0,69
2015	<i>CR</i>	22,9	48,6	17,6
	<i>LT</i>	<i>LM</i>	<i>M</i>	<i>L</i>
	μ	0,26	0,76	0,44
	<i>v</i>	0,74	0,24	0,56
2016	<i>CR</i>	17,9	65,2	15,4
	<i>LT</i>	<i>L</i>	<i>HM</i>	<i>L</i>
	μ	0,41	0,46	0,63
	<i>v</i>	0,59	0,54	0,37

Источник: Таблица составлена авторами.

С учетом индексов термов вычисляется индекс уровня развития информационной экономики Азербайджана за 2010–2016-е гг. С этой целью предложена следующая формула:

$$IEDI_t = w_{HCRt} * HCR_t + w_{ICTt} * ICT_t + w_{KNTt} * KNT_t,$$

где w_{HCRt} , HCR_t – вес и значение индекса термина подиндекса «человеческий капитал и исследования» в t -ом году; w_{ICTt} , ICT_t – вес и значение индекса термина подиндекса «информационные и коммуникационные технологии» в t -ом году; w_{KNTt} , KNT_t – вес и значение индекса термина подиндекса «знания и выпуск технологий» в t -ом году.

Для определения весов нами использована формула,

$$w_{it} = \frac{1 - e_{it}}{n - \sum_{i=1}^n e_{it}}, \quad i = \{HCR, ICT, KNT\}, \quad t = 10, \dots, 15,$$

где e_{it} – энтропия нечеткого интуитивного числа, которая определяется следующей формулой, предложенной в [12]:

$$e_{it} = \frac{1 - (\mu_{it} - \nu_{it})^2}{1 + 3 * (\mu_{it} - \nu_{it})^2}, \quad i = \{HCR, ICT, KNT\}, \quad t = 10, \dots, 15.$$

Результаты расчета представлены ниже:

$$e_{HCR10} = 0,09, \quad e_{ICT10} = 0,42, \quad e_{KNT10} = 0,83,$$

$$w_{HCR10} = 0,55, \quad w_{ICT10} = 0,35, \quad w_{KNT10} = 0,10,$$

$$e_{HCR11} = 0,14, \quad e_{ICT11} = 0,80, \quad e_{KNT11} = 0,27,$$

$$w_{HCR11} = 0,48, \quad w_{ICT11} = 0,11, \quad w_{KNT11} = 0,41,$$

$$e_{HCR12} = 1,00, \quad e_{ICT12} = 0,89, \quad e_{KNT12} = 0,35,$$

$$w_{HCR12} = 0, \quad w_{ICT12} = 0,14, \quad w_{KNT12} = 0,86,$$

$$e_{HCR13} = 0,19, \quad e_{ICT13} = 0,60, \quad e_{KNT13} = 0,57,$$

$$w_{HCR13} = 0,50, \quad w_{ICT13} = 0,24, \quad w_{KNT13} = 0,26,$$

$$e_{HCR14} = 0,25, \quad e_{ICT14} = 0,60, \quad e_{KNT14} = 0,60,$$

$$w_{HCR14} = 0,48, \quad w_{ICT14} = 0,26, \quad w_{KNT14} = 0,26,$$

$$e_{HCR15} = 0,46, \quad e_{ICT15} = 0,40, \quad e_{KNT15} = 0,95,$$

$$w_{HCR15} = 0,46, w_{ICT15} = 0,20, w_{KNT15} = 0,04,$$

$$e_{HCR16} = 0,88, e_{ICT16} = 0,96, e_{KNT16} = 0,78,$$

$$w_{HCR16} = 0,32, w_{ICT16} = 0,10, w_{KNT16} = 0,58.$$

Используя значения весов и подиндексов вычислены индексы уровня развития информационной экономики Азербайджана на 2010–2016 годы:

$$IEDI(2010) = 0,55*(-1)+0,35*(-1)+0,1*(-1) = -1,00 \quad (LM)$$

$$IEDI(2011) = 0,48*(-1)+0,11*(-1)+0,41*(-2) = -1,41 \quad (\text{ближе к } LM)$$

$$IEDI(2012) = 0*(-1)+0,14*(-1)+0,86*(-2) = -1,86 \quad (L)$$

$$IEDI(2013) = 0,50*(-2)+0,24*(-1)+0,26*(-2) = -1,76 \quad (L)$$

$$IEDI(2014) = 0,48*(-1)+0,26*0+0,26*(-2) = -1,00 \quad (LM)$$

$$IEDI(2015) = 0,46*(-1)+0,50*0+0,04*(-2) = -0,54 \quad (\text{между } LM \text{ и } M)$$

$$IEDI(2016) = 0,32*(-2)+0,1*1+0,58*(-2) = -1,70 \quad (\text{ближе к } L)$$

Результаты расчета показывают, что уровни развития информационной экономики в 2012, 2013 и 2016 годах были низкими, в 2010, 2011 и 2014 годах – ниже среднего, и 2015 году – между средним и ниже среднего. По последним опубликованным данным Всемирного Банка [7] значение индекса экономики знаний Азербайджана в 2012 году равнялось 4,56, занимая нижнюю часть списка среди стран мира, что соответствует нашим расчетам (согласно методике Всемирного Банка в 2012 году наилучший показатель этого индекса был равен 9,43 у Швеции, а наихудший показатель был 0,96 у Мьянмы).

Для определения влияния производственных факторов на общий выпуск продукции информационной экономики нами используется производственная функция Кобба-Дугласа [13]:

$$ADP = A_0 * Inv^{\alpha_1} * Emp^{\alpha_2},$$

$$\alpha_1 + \alpha_2 = 1,$$

где ADP – созданная добавленная стоимость, Inv – инвестиции, Emp – численность занятых в информационной экономике, A_0, α_1, α_2 – параметры функции.

Информация для вычисления параметров производственной функции приведена в табл. 3.

Таблица 3

ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

Год	<i>Emp</i> , тыс. человек	<i>Inv</i> , млн аманат	<i>ADP</i> , млн аманат
2005	32,3	150,1	320,5
2006	32,7	155,0	352,6
2007	33,2	161,8	507,3
2008	33,5	153,4	643,8
2009	34,0	129,8	686,8
2010	55,8	204,0	715,8
2011	58,0	408,7	786,7
2012	58,7	307,3	869,4
2013	58,1	192,4	920,1
2014	59,2	147,2	963,3
2015	60,3	338,4	970,7
2016	61,2	198,2	918,0

Источник: Государственный комитет статистики Азербайджана [14]

Результаты расчета получены в следующей производственной функции информационной экономики Азербайджана:

$$ADP = 74,0092 * Inv^{0,158} * Emp^{1-0,158} = 74,0092 * Inv^{0,158} * Emp^{0,842}.$$

Как видно из производственной функции основным фактором, влияющим на рост добавленной стоимости, являются человеческие ресурсы с коэффициентом эластичности 0,84.

Заклучение

Основываясь на методе нечеткой интуитивной логики в статье был предложен методологический подход к вычислению индекса уровня развития информационной экономики, в рамках которого

была построена соответствующая экономико-математическая модель. Проведенные нами исследования позволили оценить ситуацию с развитием информатизации в целом по Азербайджанской Республике. Эти исследования показали, что на данном этапе Азербайджан имеет низкий индекс общего уровня развития информационной экономики. Для успешного становления информационной экономики в Азербайджане необходимы значительные сдвиги в развитии ресурсов информационных и коммуникационных технологий, человеческого капитала и исследований, а также знаний и технологий, которые непосредственно связаны с необходимостью дальнейшего продолжительного инвестирования отрасли.

Список литературы

1. *Porat M.* The information economy: definition and measurement. – Washington: US Department of Commerce, Office of Telecommunications, 1977. – 319 p.
2. *Machlup F.* The production and distribution of knowledge in the United States. – Princeton: Princeton University Press, 1962. – 436 p.
3. *The Organisation for Economic Co-operation and Development.* Human capital [Электронный ресурс] // Glossary of Statistical Terms. – 2001. – Режим доступа : <https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=1264>.
4. *United States Census Bureau.* Informational industry [Электронный ресурс]. – 2017. – Режим доступа : https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?chart_code=51&search=2017%20NAICS%20Search.
5. *Chen Sh.* Characteristic and development of information industry and its impact on the economy // Proceedings of 2015 2nd International Conference on Industrial Economics System and Industrial Security Engineering. – Singapore: Springer Science+Business Media, 2016. – P. 9–18.
6. *Leontief W.* Input-output economics. – New York: Oxford University Press, 1966. – 257 p.
7. *The World Bank Institute.* Knowledge Economy Index [Электронный ресурс]. – 2012. – Режим доступа : <https://datasource.kapsarc.org/explore/dataset/knowledge-economy-index-world-bank-2012/table/>.
8. *Dutta S., Lanvin B., Wunsch-Vincent I. S.* The Global Innovation Index 2015: Effective Innovation Policies for Development. – Geneva: World Intellectual Property Organization, 2015. – 418 p. http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_gii_2015.pdf.
9. *Morgenstern O.* On the accuracy of economic observations, 2nd ed. – Princeton: Princeton University Press, 1963. – 340 p.

10. Atanassov K. Intuitionistic fuzzy sets // *Fuzzy Sets and Systems*. – 1986. – № 20(1). – P. 87–96.
11. Wang J. Q., Li J. J. The multi-criteria group decision making method based on multi-granularity intuitionistic two semantics // *Science and Technology information*. – 2009. – № 33. – P. 8–9.
12. Lanping Li. A new entropy-based intuitionistic fuzzy multi-attribute decision making method // *American Journal of Applied Mathematics*. – 2016. – Vol. 4. – № 6. – P. 277–282.
13. Chuan Sun, Hao Jiao, Yun Ren. Regional informatization and economic growth in Japan: an empirical study based on spatial econometric analysis // *Sustainability Journal*. – 2014. – № 6. – P. 7121–7141.
14. State Statistical Committee of Azerbaijan Republic [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://www.state.gov.az>.

References

1. Porat, M. (1977). *The information economy: definition and measurement*. Washington, DC: US Department of Commerce, Office of Telecommunications.
2. Machlup, F. (1962). *The production and distribution of knowledge in the United States*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
3. The Organisation for Economic Co-operation and Development. (2001). Human capital. In *Glossary of Statistical Terms*. Retrieved from <https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=1264>.
4. United States Census Bureau. (2017). *Informational industry*. Retrieved from https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?chart_code=51&search=2017%20NAICS%20Search.
5. Chen, Sh. (2016). Characteristic and development of information industry and its impact on the economy. In M. Li et al. (Eds.), *Proceedings of 2015 2nd International Conference on Industrial Economics System and Industrial Security Engineering (Singapore)*, 9-18. DOI 10.1007/978-981-287-655-3_2.
6. Leontief, W. (1966). *Input-output economics*. New York, NY: Oxford University Press.
7. The World Bank Institute. (2012). *Knowledge Economy Index*. Retrieved from <https://datasource.kapsarc.org/explore/dataset/knowledge-economy-index-world-bank-2012/table/>.
8. Dutta, S., Lanvin, B., & Wunsch-Vincent, I. S. (2015). *The Global Innovation Index 2015: Effective Innovation Policies for Development*. Geneva, Switzerland: World Intellectual Property Organization. Retrieved from http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_gii_2015.pdf.

9. Morgenstern, O. (1963). *On the accuracy of economic observations*, 2nd ed. Princeton, NJ: Princeton University Press.
10. Atanassov, K. (1986). Intuitionistic fuzzy sets. *Fuzzy Sets and Systems*, 20(1), 87–96.
11. Wang, J. Q., & Li, J. J. (2009). The multi-criteria group decision making method based on multi-granularity intuitionistic two semantics. *Science and Technology information*, 33, 8–9.
12. Lanping, Li. (2016). A new entropy-based intuitionistic fuzzy multi-attribute decision making method. *American Journal of Applied Mathematics*, 4(6), 277–282.
13. Chuan, Sun, Hao, Jiao, & Yun, Ren. (2014). Regional informatization and economic growth in Japan: an empirical study based on spatial econometric analysis. *Sustainability Journal*, 6, 7121–7141.
14. State Statistical Committee of Azerbaijan Republic. (2005–2016). Retrieved from <https://www.state.gov.az>.

Стаття надійшла до редакції 19.01.2018